

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ: АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ

INTERPERSONAL MANIPULATION IN LITERARY WORKS: AN ANALYSIS OF LINGUISTIC MEANS

ТУПИКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского.*

СВЕЧНИКОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА,

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского.*

TUPIKOVA SVENLANA EVGENYEVNA,

Candidate of Philology, Associate Professor,

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky.

SVECHNIKOVA VALENTINA VLADIMIROVNA,

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky.

В данной работе предпринята попытка исследования особенностей функционирования языковых средств, используемых персонажами в литературных произведениях с целью оказания воздействия на других, подчеркивая их психологическую и эмоциональную значимость. Проанализированы понятие, сущность и виды манипуляции. Выделены наиболее распространенные способы манипулирования. Рассмотрены основные виды языкового воздействия, которые выступают в роли манипулятивных стратегий. Проведен сравнительный анализ применения языковых средств выражения межличностных манипуляций в англоязычном произведении Джоджо Мойес «До встречи с тобой» и его переводе на русский язык.

In this paper, an attempt is made to study the peculiarities of the functioning of linguistic means used by characters in literary works in order to influence others, emphasizing their psychological and emotional significance. The concept, essence and types of manipulation are analyzed. The most common methods of manipulation are highlighted. The main types of linguistic influence that act as manipulative strategies are considered. A comparative analysis of the use of linguistic means of expressing interpersonal manipulations in the English-language work by Jojo Moyes "See You Soon" and its translation into Russian is carried out.

Ключевые слова: *межличностные манипуляции, убеждение, языковые средства, способы манипуляций, художественные произведения.*

Key words: *interpersonal manipulation, persuasion, linguistic means, methods of manipulation, works of art.*

Межличностные манипуляции являются объектом многих исследований, так как осуществляются во многих сферах жизни человека. В широком смысле манипуляция представляет собой скрытое поведение или средство, используемое манипуля-

тором в определенных коммуникативных контактах для достижения своих целей, желаний и интересов.

Актуальность данного исследования обусловлена частотностью осуществления межличностных манипуляций в современном обществе и одновременно недостаточным пониманием и умением нахождения языковых средств, которыми пользуется манипулятор. Цель исследования – провести анализ языковых средств, используемых в ходе реализации межличностных манипуляций в художественном тексте.

Прежде чем перейти к непосредственному изучению особенностей осуществления манипулирования, следует остановиться на понятии и сущности манипуляции. Многие отечественные и зарубежные ученые рассматривают в своих научных трудах проблему межличностных манипуляций. В трудах Т.М. Голубевой, манипуляция описывается как определенный вид воздействия, который не является явным и направлен на убеждение и формирование у реципиента новых мнений и интересов, влияющих на получение выгоды манипулятором [2, с. 15].

В работах зарубежных исследователей манипуляция рассматривается не как скрытое влияние, а как разновидность дефектного убеждения. Так, в работе Р. Бласс данное явление определяется как разновидность обмана и попытка влияния на человека для того, чтобы его поведение или действие использовалось в качестве инструмента для достижения целей манипулятора [9]. Манипулятор, вместе с тем, действует непреднамеренно таким образом, что слушатель не может определить данные действия как инструмент воздействия. В связи с этим, манипуляция является формой обмана из-за ее скрытого характера. Можно говорить о том, что человек, которым манипулируют, не знает, что происходит манипуляция. Обман включает в себя манипулирование информацией таким образом, чтобы генерировать ложные импликации, представляющие собой скрытую информацию, которая явно не выражается.

Одной из основополагающих стратегий манипуляций является стратегия дезинформации. При ее использовании манипулятор искажает факты, предоставляет ложную информацию или утаивает важные детали с целью воздействия на мнение и поведение других людей. Дезинформация может быть использована как средство контроля над окружающими и достижения желаемых целей. Еще одной распространенной стратегией манипуляций является стратегия внушения. При ее применении манипулятор активно влияет на восприятие других людей, создавая у них определенные установки, убеждения и представления. Внушение может привести к формированию негативного или положительного отношения к определенному объекту или событию.

Способы манипуляций могут быть разнообразными и зависеть от индивидуальных особенностей манипулятора и его целей. Среди наиболее распространенных способов можно выделить манипуляции с помощью языка и коммуникации, манипуляции с использованием эмоционального воздействия, манипуляции с помощью контроля над ресурсами и т.д.

По мнению О.И. Исмаиловой, манипулятивное воздействие встречается во всех сферах жизни человека [3, с. 97]. Такое воздействие оказывается с помощью различных стратегий и приемов, которые позволяют постепенно внедрять в сознание людей определенные установки, склонять их к тому или иному мнению. О.И. Исмаилова отмечает, что во многих исследованиях предлагаются различные виды языкового воздействия и их классификации. Однако общепринятой классификации пока не существует [3, с. 90]. Несмотря на это считаем необходимым рассмотреть некоторые из них.

В классификации зарубежных исследователей М.С. Фадена и Т.Л. Бошампа описываются три различных вида манипулирования:

1) Манипулирование вариантами (при котором варианты в окружающей среде изменяются путем увеличения или уменьшения доступных вариантов или путем поощрения или угрозы наказаниями);

2) Манипулирование информацией (при котором восприятие человеком вариантов изменяется путем неубедительного воздействия на понимание человеком ситуации);

3) Психологическая манипуляция (при которой происходит воздействие на человека, вызывая изменения в психических процессах, отличных от тех, которые связаны с пониманием) [10, с. 70].

Современные исследователи, такие как Г.А. Копнина и О.Л. Михалёва, выделяют следующие основные виды языкового воздействия, которые выступают в роли манипулятивных стратегий:

1. Речевая стратегия с опорой на образы. Такая стратегия подразумевает некий образ, формирующийся в сознании адресата, которому сопутствует или текст, или видеографическое представление.

2. Речевая стратегия с опорой на знаковые системы. Существуют различные знаковые системы, среди которых слуховые, зрительные, осязательные и обонятельные. С помощью этих знаковых систем манипулятор может воздействовать на сознание людей. Например, при помощи математических символов можно создать ощущение правдивости и точности приводимых данных.

3. Речевая стратегия с опорой на роли. Суть данной стратегии заключается в том, с помощью уже устоявшихся ролей, например, роли директора, предпринимателя, ученого, с помощью которых манипулятор может влиять на реципиента.

4. Речевая стратегия с опорой на обращение к жизненным/духовным ценностям. Данная стратегия предполагает использование моральных, нравственных убеждений индивида, с целью повлиять на него [7, с. 75].

С точки зрения А.Э. Пунинской и Н.А. Михальчук, языковые средства являются определенными единицами, которые намеренно подбираются для осуществления речевой манипуляции [8, с. 34]. Широкое распространение в осуществлении речевого воздействия получили языковые средства на лексическом, стилистическом, грамматическом, синтаксическом и фонетическом уровнях:

К лексико-стилистическим средствам, с точки зрения С.А. Виноградовой, относятся хиазм, аллегория, апелляция, эвфемизмы, дисфемизмы, а также слова-интенсификаторы и другие [1; с. 33].

Грамматические и синтаксические средства, в понимании М.Н. Ковешниковой, включают в себя пассивный залог, номинализацию, инверсию, риторические вопросы, императив и другие [5; с. 33].

К фонетическим средствам, согласно М.Н. Ковешниковой и В.Е. Чернявской, относятся интонация, паузы и темп речи [5; с. 32]. Следует отметить, что в письменной речи фонетические средства можно встретить в словах автора, характеризующих манеру произношения и поведения героев.

В результате исследования реализации межличностных манипуляций в художественном тексте в качестве материала нами был выбран англоязычный роман современного автора Джоджо Мойес «До встречи с тобой» (Jojo Moyes *Me Before You*), так как в нем, на наш взгляд, наиболее ярко представлены манипулятивные тактики и стратегии [11]. Было отобрано 100 наиболее ярких примеров высказываний, демонстрирующих осуществление межличностных манипуляций героями романа.

Анализ показал, что среди лексикостилистических средств в исследуемом романе встречаются апелляция, эвфемизмы, дисфемизмы и слова-интенсификаторы. Приведем пример апелляции к страху. Героиня прибегает к шантажу и ставит условие, которое может выступать как угроза: *But Mum broke the silence. "If you go, Louisa, you needn't come back"* [11, p. 353].

В данной ситуации Луиза намеревается поехать в Швейцарию, где Уильям собирается

уйти из жизни. Мама считает, что поддержка в таком вопросе не является естественной и не разрешает дочери отправиться к Уилу. На уговоры Луизы Джуди прибегает к эмоциональному шантажу, который считается, с ее точки зрения, единственным способом остановить дочь.

Эвфемизмы в основном применяются автором для того, чтобы убедить главную героиню в ее возможностях и потенциале, который она не использует:

I thought you were bright and cheerful and different. You didn't look like a nurse [11, p. 127-128].

Для того, чтобы Луиза осталась на своей работе, после того как она узнала об эвтаназии, Камилла в ходе разговора указывает на достоинства главной героини, которые оказали на нее влияние при выборе сиделки для Уильяма.

Дисфемизмы применяются в отрицательном контексте для того, чтобы показать негативные стороны человека, его действий или ситуации в целом.

"Here's what I know about you, Miss Clark. My mother says you're chatty." He said it like it was an affliction [11, p. 48].

В данном предложении герой указывает на чрезмерную разговорчивость Луизы, которую он считает недостатком.

Слова-интенсификаторы используются для добавления в высказывания героев эмоциональности и выразительности.

"Bye, love," he said, the corners of his mouth twitching. "Good luck now. You look very...businesslike" [11, p. 27].

К фонетическим средствам, которые встречаются в произведении Джоджо Мойес «До встречи с тобой», используемым для выражения межличностных манипуляций, относятся интонация и пауза, которые передаются в художественном тексте пунктуацией или ремарками автора. Интонация используется для демонстрации выразительности и эмоциональности высказываний героев.

"Bernard!" said my mother, sharply [11, p. 34].

Паузы показывают, что герой либо акцентирует внимание на конкретном слове, либо дает время собеседнику обдумать и понять сказанное ранее.

"I just thought that...given...given recent events, you might want to stay here a bit longer." Camilla Traynor stared at her daughter in a way she never stared at Will, no matter how rude he was to her [11, p. 136].

Среди грамматических и синтаксических средств необходимо обратить внимание на риторические вопросы, которые применяются в высказываниях героев, когда они не ждут ответа от собеседника, но стараются вызвать определенные чувства или эмоции и убедить его в своей истине.

"It's all of twenty-four hours since I lost the last one. Am I allowed to just be a bit miserable and floppy? You know, just for today?" [11, p. 20].

После того как Луиза потеряла работу ей не хотелось искать новую и при разговоре с родителями или своим молодым человеком она говорила о возможном перерыве и времени на отдых. В данном высказывании Луиза просит разрешение побыть несчастной и вялой.

В результате проведенного исследования межличностных манипуляций считаем необходимым также провести сравнительный анализ применения языковых средств выражения межличностных манипуляций в произведении Джоджо Мойес «До встречи с тобой» в оригинале и его переводе на русский язык, выполненным А.С. Килановой [4].

Анализ перевода оригинального произведения на английском языке позволил выделить ряд трансформаций, которые были использованы переводчиком для передачи языковыми средствами межличностных манипуляций на русский язык. В ходе исследования определено, что переводчиком применяются лексические, грамматические и лексико-грамматические

трансформации, которые предлагаются исследователем В.Н. Комиссаровым. Напомним, что ученый выделяет три группы переводческих трансформаций и относит к ним следующие приемы:

1. К лексическим трансформациям относятся лексико-семантические замены (генерализация, конкретизация и модуляция), транскрипция и транслитерация, а также калькирование.

2. К грамматическим трансформациям относятся членение и объединение предложений, дословный перевод и перестановка.

3. К лексико-грамматическим трансформациям относятся антонимический перевод, описательный перевод, компенсация, опущение и добавление [6].

Среди лексических трансформаций можно выделить конкретизацию, которая предусматривает замену слова или словосочетания в оригинале с широким значением на лексическую единицу или словосочетание на русском языке с узким значением (табл. 1).

Таблица 1. Пример перевода высказывания с помощью конкретизации

Оригинал	Перевод
<i>Teaching him bad language [11, p. 35].</i>	<i>Учишь его плохим словам [4, с. 30].</i>

Среди грамматических трансформаций рассмотрим описательный перевод, который заключается в замене оригинальной языковой единицы словосочетанием, дающим на языке перевода более или менее полное объяснение оригинала (табл. 2).

Таблица 2. Пример перевода высказывания с помощью описательного перевода

Оригинал	Перевод
<i>I won't be able to give Mum anything [11, p. 50].</i>	<i>Я не смогу дать маме ни гроша [4, с. 44].</i>

Из лексико-грамматических трансформаций приведем в пример членение предложений. Членение предложений заключается в разделении оригинального сложного предложения на несколько простых на языке перевода (табл. 3).

Таблица 3. Пример перевода высказывания с помощью членения предложений

Оригинал	Перевод
<i>Sleep on it, put on a smart suit, and head down to the Job Center. [11, p. 22].</i>	<i>Утро вечера мудренее. Наденешь деловой костюм и отправишься на биржу труда [4, с. 18].</i>

Таким образом, настоящее исследование показало, что реализация межличностных манипуляций в романе Джорджо Мойес «До встречи с тобой» происходит на всех уровнях языка – лексическом, стилистическом, грамматическом, синтаксическом и фонетическом. В процессе анализа свыше ста манипулятивных высказываний пришли к выводу, что наиболее частотными являются лексические средства репрезентации манипуляции – 71%. Среди них необходимо выделить апелляции и дисфемизмы, которыми автор пользуется чаще всего для создания манипулятивных контекстов. Фонетические средства составляют 19% в изучаемом романе. Грамматические средства составляют 15%. Данные языковые средства используются в романе для реализации межличностных манипуляций с целью убеждения собеседника в своей точке зрения, побуждения к определенным действиям, трансформации его сознание.

Проведенный сравнительный анализ применения языковых средств выражения меж-

личностных манипуляций в англоязычном произведении Джоджо Мойес «До встречи с тобой» и его переводе на русский язык позволил прийти к выводу, что переводчиком применяются лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации, ориентированные на сохранение оригинального смысла высказывания и его успешной адаптации для русскоязычного читателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградова С.А. Инструменты речевой манипуляции в политическом медиадискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2010. № 2. С. 95-101.
2. Голубева Т.М. Языковая манипуляция в предвыборном дискурсе (на материале американского варианта английского языка): дис. ... канд. филол. наук. Нижний Новгород, 2009. 174 с.
3. Исмаилова О.И. Речевые стратегии и тактики манипулятивного воздействия в массмедиа на основе языковой игры (на примере английского и русского языков) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12. С. 95-98.
4. Киланова А.С. Перевод произведения Джоджо Мойеса «До встречи с тобой». URL: <https://bookshaker.net/b/do-vstrechi-s-toboy-dzhodzho-moyes> (дата обращения: 17.03.2024).
5. Ковешникова М.Н. Речевая манипуляция и приемы речевого манипулирования // Царско-сельские чтения. 2014. №XVIII. 8 с.
6. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Альянс, 2013. 253 с.
7. Копнина Г.А. Речевое Манипулирование. М.: Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук «Издательство «Наука», 2007. 176 с.
8. Пунинская А.Э. Языковые средства выражения манипуляции в художественном тексте / А.Э. Пунинская, Н.А. Михальчук // Материалы докладов 55-й Междунар. науч.-техн. конф. преподавателей и студентов. Витебск: Витебский государственный технологический университет, 2022. С. 34-36 с.
9. Blass R. Manipulation in the Speeches and Writings of Hitler and the NSDAP from a Relevance Theoretic Point of View Bielefeld // *CornelSen*. 2005. pp. 169-190.
10. Faden M.S., Beauchamp T.L. A History and Theory of Informed Consent. New York: Oxford University Press, 2014. 392 p.
11. Moyes J. Me Before you. New York, 2013. 393 p.

© Тупилова С.Е., Свечникова В.В., 2024.